

CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASI

1. Jo`raboyeva Moxinur Azamjon qizi
2. Muhammadqodirova Shodiya No`monjon qizi

1. Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Matematika va Informatika yo`nalishi

2-bosqich talabasi

2. Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Matematika va Informatika yo`nalishi

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7676188>

Annotatsiya: Ushbu maqolada chiziqli tenglamalar sistemasi va uning yechilish usullari keltirilgan. Tenglamalarning fanlar bo'yicha aloqaga kirishishi haqida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar: Tenglama, chiziqli tenglama, matematika, yagona yechim, koeffitsient.

Tenglama-ikki yoki undan ortiq ifodalarning o'zaro bog'langanini ko'rsatuvchi matematik tenglik. Tenglamalardan matematikaning barcha nazariy va amaliy sohalarida hamda fizika, biologiya va boshqa ijtimoiy fanlarda foydalaniladi.

Chiziqli tenglama- bu ikkala tomoni ham birinchi darajali (no`malum) ko`phadlardan iborat tenglamalar.

Chiziqli tenglamalar (matematikada)- noma`lumlarining faqat birinchi darajalari aniq koeffitsientlar bilan qatnashib, ularning yuqori darajalari, o'zaro ko`paytmalariva murakkab funksiyalari qatnashmagan tenglamalardir.

Bir no`malumli chiziqli tenglamalar $y=ax$ ko`rinishda bo`ladi. Bir necha no`malumli hollarda esa chiziqli tenglamalar bilan ish ko`riladi. Aniqlovchi va matritsa to`g`risidagi ta`limotlar paydo bo`lganidan keyin chiziqli tenglamalar nazariyasi rivojlandi. Chiziqlilik tushunchasi algebraik tenglamalardan matematikaning boshqa sohalaridagi tengliklarga ko`chiriladi. Masalan chiziqli differensial tenglama no`malum funksiya va uning hosilalari chiziqli, ya`ni 1-darajaliga kiradi.

Chiziqli tenglamalarni quyidagi ko`rinishda ifodalash mumkin: $ax+b=0$, bu yerda a - nol bo`lmagan son, b -ozod had.

Bir x o`zgaruvchili chiziqli tenglama deb $ax=b$ (bu yerda a va b haqiqiy sonlar) ko`rinishdagi tenglamaga aytiladi. Bu yerda a -o`zgaruvchi oldidagi koeffitsient, b esa ozod had deyiladi. $Ax=b$ chiziqli tenglama uchun 3 ta hol ro`y berishi mumkin:

- ✓ $a \neq 0$ bu holda tenglama ildizi $x = -\frac{b}{a}$ ga teng;
- ✓ $a=0$ va $b=0$ bu holda tenglama $0 \cdot 0 = 0$ ko`rinishga keladi va har qanday x da to`g`ri bo`ladi;
- ✓ $a=0$ va $b \neq 0$ bu holda tenglama $0 \cdot x = b$ ko`rinishga keladi va ildizga ega bo`lmaydi;

1-misol

$$\begin{cases} 5x+4y=13 & /*3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x+5y=13 & /*5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 15x+12y=39 & (1) \end{cases}$$

$$\{15x+15y=65 \quad (2)$$

$$(1)-(2) \rightarrow -3y=-26$$

$$Y=26/3$$

$$5x+96/3=13$$

$$5x=-57/3$$

$$X=-57/15$$

$$\text{Javob: } (-57/15; 26/3)$$

2-misol

$$\{4x-9y=-24$$

$$\{2x-y=2 \quad /*2$$

$$\{4x-9y=-24 \quad (1)$$

$$\{4x-2y=4 \quad (2)$$

$$(1)-(2) \rightarrow -7y=-28$$

$$Y=4$$

$$4x-9=4$$

$$4x=13$$

$$X=13/4$$

$$\text{Javob: } (13/4; 4)$$

References:

1. Matematika ensiklopediyasi
2. O`zbekiston milliy ensiklopediyasi
3. Sh. A. Alimov, O.R. Xolmuhammedov, M.A.Mirzaahmedov 8-sinf ALGEBRA "O`QITUVCHI" NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI TOSHKENT-2014